

www.education.gouv.fr/stateval

À la session 2004, 102 900 brevets de techniciens supérieurs¹ ont été délivrés en métropole par le ministère de l'Éducation nationale (105 100 avec les DOM). Ceci correspond à une hausse de 4 200 brevets par rapport à la session 2003.

C'est l'augmentation de 2,6 points du taux de réussite qui explique entièrement cette évolution. En effet, le nombre de candidats présents à l'examen – en hausse continue depuis la création du BTS – est stable cette année. Le taux de réussite, qui atteint 65,4 %, progresse dans toutes les formations et surtout en formation continue. L'amélioration concerne pratiquement toutes les catégories de bacheliers, particulièrement les bacheliers professionnels. Elle est un peu plus sensible dans le domaine des services que dans celui de la production, plus forte chez les filles que chez les garçons, et plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé. Les résultats restent très différents selon les académies.

1. Les BTS Diététique et Géologie appliquée ayant des sessions tardives, les effectifs retenus ici sont ceux de la session 2003 (334 admis pour le premier et 26 pour le second).

Résultats provisoires des brevets de techniciens supérieurs Session 2004

Davantage de candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel

À la session 2004, en France métropolitaine, 157 200 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). En progression constante jusqu'alors, cet effectif est pratiquement stable (- 200 présents par rapport à la session 2003, soit - 0,1 %).

Le profil des candidats au BTS s'est un peu modifié au regard du type de formation suivie pour préparer l'examen. Ainsi, le poids des candidats issus des sections de techniciens supérieurs (STS), même s'il est toujours largement majoritaire (58,6 %), est en léger retrait par rapport à la session 2003 (- 0,4 point) (tableau 1).

Le profil des candidats, au regard du diplôme initial, se modifie davantage. Ainsi, le poids des candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel s'est encore accru (+ 1,3 point). Ils représentent désormais 14,4 % des candidats, contre 10,9 % en 2000. Parallèlement, la part des bacheliers généraux s'est pratiquement réduite d'autant (- 1,2 point) et celle des bacheliers technologiques a un peu diminué (- 0,4 point). Ces derniers sont encore majoritaires puisqu'ils représentent 53,2 % des candidats (tableau 2).

Toujours plus de candidats dans les spécialités des services

Plus des trois quarts des candidats (77,1 %) ont présenté l'examen dans une spécialité

Graphique 1 – Évolution du nombre de BTS
délivrés par le ministère de l'Éducation nationale
France métropolitaine

Tableau 1 – Réussite au BTS selon la formation suivie – Session 2004
France métropolitaine

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2004	Taux de réussite 2003
Scolaires (STS)	92 054	58,6	69 304	75,3	72,6
public	65 100	41,4	50 098	77,0	74,2
privé sous contrat	19 211	12,2	14 983	78,0	75,8
privé hors contrat	7 743	4,9	4 223	54,5	54,2
Apprentissage (CFA)	12 324	7,8	8 112	65,8	63,6
Formation continue (GRETA...)	33 790	21,5	17 890	52,9	49,7
Enseignement à distance	3 634	2,3	1 275	35,1	31,6
Individuels	15 393	9,8	6 302	40,9	38,2
Total BTS	157 195	100,0	102 883	65,4	62,8

Graphique 2 – Évolution du taux de réussite au BTS (%) par formation suivie Session 2004

des services, une proportion en légère hausse (+0,2 point). Le nombre de candidats augmente plus particulièrement dans la spécialité Comptabilité et gestion des organismes (+0,4 point). Plus largement, le groupe Échanges et gestion, qui inclut également les spécialités Action commerciale et Assistance de gestion PME-PMI, concerne un nombre plus important de candidats : ils sont 46,7 % en 2004, soit +0,7 point par rapport à la session 2003 (tableau 3).

Une hausse quasi générale des taux de réussite

À la session 2004, 102 900 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en métropole et 2 200 dans les DOM, soit 4 400 brevets de plus qu'en 2003. Dans un contexte de stabilité du nombre de candidats présents aux examens, cette hausse résulte entièrement de celle du taux de réussite aux épreuves.

Effectivement, après les diminutions successives de 2002 et 2003 (respectivement -0,3 point et -1,7 point), le taux d'admission retrouve la tendance à la hausse des années antérieures. Il atteint 65,4 % en 2004, soit

une augmentation de +2,6 points. Ce résultat est d'autant plus marquant que, comme on l'a souligné précédemment, la part des candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel a encore augmenté cette année, au détriment notamment de celle des bacheliers généraux, alors que les résultats des premiers sont traditionnellement plus faibles que ceux des seconds.

De manière générale, comme on va le voir, le taux de réussite augmente pour pratiquement tous les profils de candidats et dans presque toutes les spécialités, mais de manière plus ou moins marquée.

Tableau 2 – Réussite au BTS selon le diplôme initial – Session 2004
France métropolitaine

Diplôme initial	Présents	(%) des présents	Admis	Taux de réussite 2004	Taux de réussite 2003
Baccalauréat général	39 826	25,3	31 017	77,9	76,8
série L	10 778	6,9	7 860	72,9	73,3
série ES	15 592	9,9	12 493	80,1	78,1
série S	13 456	8,6	10 664	79,3	78,2
Baccalauréat technologique	83 564	53,2	55 908	66,9	63,1
série STT	50 763	32,3	32 190	63,4	58,9
série STI	23 519	15,0	17 538	74,6	71,8
série STL	3 322	2,1	2 196	66,1	60,4
série SMS	3 159	2,0	1 859	58,8	56,0
série hôtellerie	1 715	1,1	1 309	76,3	75,9
autres séries	1 086	0,7	816	75,1	71,3
Baccalauréat professionnel	22 676	14,4	10 289	45,4	40,5
Brevet de technicien (BT) et BMA	3 547	2,3	2 076	58,5	54,8
Autres diplômes (étrangers)	7 582	4,8	3 593	47,4	44,7
Total BTS	157 195	100,0	102 883	65,4	62,8

Une remontée notable pour les candidats de la formation continue

La réussite des candidats est en hausse quel que soit le type de formation suivie : STS publique ou privée, formation continue, apprentissage, enseignement à distance, individuel (tableau 1). L'augmentation du taux d'admission est sensible pour les candidats issus de la formation continue (+3,2 points). La réussite de ces derniers reste néanmoins très inférieure à celle des candidats des STS (-22 points d'écart). L'écart est encore plus marqué pour les candidats individuels et de l'enseignement à distance.

Des résultats qui culminent à plus de 75 % pour les candidats des STS

La réussite des candidats scolaires (STS), en hausse de 2,7 points, atteint 75,3 % et reste très supérieure à celle des autres formations. Avec une augmentation de 2,8 points, le taux de réussite des STS publiques atteint 77,0 % et se rapproche ainsi de celui du privé sous contrat, de 78,0 %, en hausse un peu moins marquée (+1,9 point). L'écart se creuse par ailleurs avec les STS du privé hors contrat, dont la réussite est de 54,5 %, en augmentation de moins d'un point (tableau 1).

Une hausse sensible du taux d'admission des bacheliers professionnels

La réussite des candidats est également en hausse quel que soit le diplôme initial de ces

Tableau 3 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et selon le sexe – Session 2004
France métropolitaine

Domaines de spécialité	Présents	Admis	Taux de réussite 2004	% de filles/présents	Taux de réussite		Taux de réussite 2003
					Garçons	Filles	
20 – Spécialités pluritechnologiques de production	10 990	7 949	72,3	4,4	72,1	77,0	70,3
21 – Agric., pêche, forêt et espaces verts	61	42	68,9	36,1	69,2	68,2	58,6
22 – Transformations	4 930	3 608	73,2	36,0	72,9	73,7	70,4
23 – Génie civil, construction et bois	3 845	2 697	70,1	21,3	70,3	69,6	70,6
24 – Matériaux souples	1 065	836	78,5	90,9	76,3	78,7	73,8
25 – Mécanique, électricité, électronique	15 182	11 221	73,9	4,5	73,9	74,6	71,1
2 – Domaine technico-professionnels de la production	36 073	26 353	73,1	12,7	72,8	74,5	70,8
31 – Échanges et gestion	73 480	45 790	62,3	64,6	59,1	64,1	59,3
dont 31206 Action commerciale	22 860	13 229	57,9	58,3	52,3	61,9	56,5
31405 Assistant de gestion PME PMI	14 836	8 637	58,2	85,0	53,4	59,1	52,7
31406 Comptabilité et gestion des organismes	14 901	9 537	64,0	63,7	61,4	65,5	60,2
32 – Communication et information	29 586	19 184	64,8	68,3	63,6	65,4	61,5
dont 32405 Assistant de direction	12 933	7 982	61,7	98,4	58,7	61,8	56,3
33 – Services aux personnes	17 492	11 181	63,9	79,0	62,4	64,3	62,5
34 – Services à la collectivité	564	375	66,5	34,9	65,1	69,0	63,5
3 – Domaine technico-professionnels des services	121 122	76 530	63,2	67,8	60,5	64,5	60,4
Ensemble	157 195	102 883	65,4	55,7	66,0	65,0	62,8

derniers, hormis toutefois une légère baisse pour les titulaires du baccalauréat littéraire (- 0,4 point) (tableau 2). La plus forte progression concerne les bacheliers professionnels (+ 4,9 points). Le taux de réussite augmente également sensiblement pour les bacheliers technologiques (+ 3,8 points), en particulier pour les titulaires de baccalauréats STL (5,7 points) et STT (4,5 points). On observe une progression plus faible pour les bacheliers généraux (+ 1,1 point).

Avec un niveau de 77,9 %, la réussite des bacheliers généraux reste encore supérieure de 11 points à celle des bacheliers technologiques (66,9 %). La réussite des bacheliers professionnels s'améliore, mais le taux (45,4 %) reste très inférieur à celui des autres bacheliers. Le fait que les bacheliers professionnels préparent moins souvent l'examen en STS contribue notamment à creuser l'écart avec les autres bacheliers.

baisse (- 0,4 point) dans le domaine Génie civil, construction, bois. De manière générale, le taux d'admission augmente un peu plus dans le domaine des services (+ 2,8 points) que dans celui de la production (+ 2,3 points). Ce dernier reste néanmoins très supérieur à celui des services (+ 9,9 points). La hausse est par ailleurs particulièrement forte dans les spécialités Assistant de gestion PME-PMI (+ 5,5 points) et Assistant de direction (+ 5,4 points), spécialités présentées par près de 20 % des candidats (tableau 3).

Une amélioration plus sensible pour les filles que pour les garçons

En 2004, le taux de réussite des filles progresse de 3,4 points, deux fois plus que celui des garçons (+ 1,6 point). Cette évolution est à rapprocher de la hausse plus sensible du taux de réussite pour les spécialités des services, où les filles sont nettement sur-représentées (tableau 3).

Globalement, le score des filles (65,0 %) reste inférieur à celui des garçons (66,0 %), mais il est en fait supérieur pour chaque domaine, que ce soit celui de la production (+ 1,7 point) ou celui des services (+ 4 points). C'est parce que les filles sont sous-représentées dans le domaine de la production, où les taux de réussite sont sensiblement plus élevés, que le score global des filles se retrouve en dessous de celui des garçons (tableau 3). Pour les seuls candidats des STS, lorsque l'on contrôle un ensemble plus large de caractéristiques (diplôme initial,

Tableau 4 – Réussite au BTS selon les académies Session 2004

Académies	Présents	Admis	Taux de réussite (%)
Aix-Marseille	7 303	4 737	64,9
Amiens	4 262	2 824	66,3
Besançon	2 904	2 072	71,3
Bordeaux	6 918	4 608	66,6
Caen	3 048	2 138	70,1
Clermont-Ferrand	2 929	2 030	69,3
Corse	346	210	60,7
Créteil	8 908	4 655	52,3
Dijon	3 379	2 362	69,9
Grenoble	7 264	5 148	70,9
Lille	10 817	7 420	68,6
Limoges	1 478	1 024	69,3
Lyon	8 530	5 397	63,3
Montpellier	5 951	3 950	66,4
Nancy-Metz	5 800	4 090	70,5
Nantes	9 718	6 965	71,7
Nice	3 868	2 565	66,3
Orléans-Tours	5 379	3 692	68,6
Paris	14 463	8 144	56,3
Poitiers	3 720	2 512	67,5
Reims	3 312	2 184	65,9
Rennes	7 445	5 559	74,7
Rouen	4 323	2 934	67,9
Strasbourg	4 691	3 060	65,2
Toulouse	6 641	4 697	70,7
Versailles	13 798	7 906	57,3
France métró	157 195	102 883	65,4
Guadeloupe	1 419	551	38,8
Guyane	183	82	44,8
Martinique	1 353	565	41,8
Réunion	1 697	1 021	60,2
France métró + DOM	161 847	105 102	64,9

Des résultats plus faibles, mais en plus forte progression, dans les spécialités des services

La hausse du taux de réussite s'étend également à pratiquement toutes les spécialités de brevets, la seule exception étant la légère

Taux de réussite au BTS Session 2004

âge, origine sociale, spécialité, etc.), l'écart garçons-filles apparaît en fait peu significatif ².

Maintien des écarts entre les académies

Le taux de réussite augmente dans presque toutes les académies. Mais, comme pour les sessions précédentes, les différences territoriales restent sensibles. L'écart entre les scores extrêmes est le même qu'en 2003 (22 points). Les meilleurs résultats sont ceux de Rennes (74,7 %), Nantes, Besançon, Grenoble et Toulouse, et les moins bons sont

2. Voir la *Note d'Information* 03.13, « Les facteurs de réussite au BTS », MEN-Direction de la programmation et du développement, mars 2003.

ceux de Créteil (52,3 %), Paris, Versailles et de la Corse (*tableau 4*).

Notons que Paris cumule trois facteurs qui contribuent à réduire le taux de succès : une forte proportion de candidats en formation continue, en écoles privées hors contrat et dans les spécialités des services, types de formation, catégorie d'établissements et domaine où les taux de réussite sont plus faibles. L'importance de la formation continue et des spécialités des services explique aussi, en partie, le faible score de l'académie de Versailles.

Le taux moyen des départements d'outre-mer est identique à celui de 2003 (47,7 %). Ainsi l'écart avec la métropole ne se réduit-il pas en 2004. La réussite atteint 60,2 % à la Réunion. La meilleure réussite de la Réunion

peut être attribuée en partie à la plus forte proportion de candidats scolarisés en STS dans ce DOM que dans les autres DOM.

Bernadette Hée, DEP B1

Pour en savoir plus

Voir les *Notes d'Information* :

03.52, « Résultats provisoires des brevets de techniciens supérieurs – Session 2003 », octobre 2003.

03.46, « Les brevets de techniciens supérieurs – Session 2002 », août 2003.

03.13, « Les facteurs de réussite au BTS, des effets académiques forts – Session 2001 », Direction de la programmation et du développement, mars 2003.